

MERGANTEX KORXONASINING ELEKTR ENERGIYASI ISTE'MOLINI PROGNOZ QILISH

Maxsum Bozorov

PhD, dotsent, Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7949740>

Annotatsiya. Sanoat korxonalarining elektr energiyasi iste'molini bashorat qilish murakkab va juda muhim vazifadir. Korxonalar tomonidan elektr energiyasi iste'molini taxminiy prognozlash uni kelgusi bir necha fasllar uchun ishlab chiqarish bo'yicha tegishli choralar ko'rish imkonini beradi. Odatda amaliyotda bashorat qilish har qanday ko'rsatkichlarni chuqur hisoblamasdan ekspert xulosasi bilan amalga oshiriladi. Avtomatlashtirilgan hisoblash aniqroq prognoz qilish imkonini beradi. Maqola Excel dasturidan foydalangan holda prognozlash usulini taklif qiladi.

Kalit so'zlar: Prognoz, elektr energiyasi iste'moli, funksiya, mavsumiylik nisbati, eng kichik kvadrat usuli, prognozlash, korrelyatsiya tahlili, umumlashtirilgan ko'rsatkich, elektr ta'minoti tizimi, sanoat korxonalari, energiya samaradorligi, energiya tejash.

FORECASTING ELECTRICITY CONSUMPTION OF MERGANTEX ENTERPRISE

Abstract. Forecasting the electricity consumption of industrial enterprises is a complex and very important task. Approximate forecasting of electricity consumption by enterprises allows to take appropriate measures for its production for the next few seasons. Usually, in practice, forecasting is done by expert opinion without deep calculation of any indicators. Automated calculation allows for more accurate forecasting. The article suggests a forecasting method using Excel.

Key words: Forecast, electricity consumption, function, seasonality ratio, least square method, forecasting, correlation analysis, generalized indicator, power supply system, industrial enterprises, energy efficiency, energy saving.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ MERGANTEX

Аннотация. Прогнозирование потребления электроэнергии промышленными предприятиями является сложной и очень важной задачей. Ориентировочное прогнозирование потребления электроэнергии предприятиями позволяет принять соответствующие меры по ее производству на несколько ближайших сезонов. Обычно на практике прогнозирование делается по мнению экспертов без глубокого расчета каких-либо показателей. Автоматизированный расчет позволяет более точно прогнозировать. В статье предлагается метод прогнозирования с использованием Excel.

Ключевые слова: Прогноз, потребление электроэнергии, функция, коэффициент сезонности, метод наименьших квадратов, прогнозирование, корреляционный анализ, обобщенный показатель, система электроснабжения, промышленные предприятия, энергоэффективность, энергосбережение.

Bugungi kunda prognoz qilish uchun juda ko'p turli xil modellar mavjud. Ammo biz cheklangan vaqt uchun oz miqdordagi ma'lumotlar bilan natijaga erishishimiz kerak bo'lsa, bu haqiqatan ham mumkinmi? Albatta, haqiqatan ham! Istiqbolli qiymatni tez va oddiy baholash

kerak bo'lganda, mavjud ma'lumotlar asosida avtomatik ravishda qiymatlarni yaratadigan sevimli Excel funksiyasidan foydalanishingiz mumkin. Excelda biz asosan kutilgan ma'lumotlarni baholash uchun vositalardan foydalanamiz "Trend", "O'sish", "Prognozlash", "Chiziqli" va "Tahlil paketi/Regressiya" ni o'rnatish. Shuni ta'kidlash kerakki, bunday prognoz turi mavjud emas. hisobga ichki va tashqi omillar ta'sirini olish, lekin bu usul inertial stsenariy bo'yicha namunali natija olish uchun nima uchun mukammal hisoblanadi, shuning uchun tez yordam qo'lini aytaylik [1,2].

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ПОТРЕБДЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КВТ·Ч	9 443 000	9 569 000	9 118 132	8 722 141	15 622 879	18 129 344				
ТЕНДЕНЦИЯ	9 443 000	9 569 000	9 118 132	8 722 141	15 622 879	18 129 344	17 887 153	19 635 649	21 384 145	23 132 641
РОСТ	9 443 000	9 569 000	9 118 132	8 722 141	15 622 879	18 129 344	17 989 437	20 567 532	23 515 098	26 885 084
ПРЕДСКАЗ	9 443 000	9 569 000	9 118 132	8 722 141	15 622 879	18 129 344	17 887 153	19 635 649	21 384 145	23 132 641
ЛИНЕЙН	9 443 000	9 569 000	9 118 132	8 722 141	15 622 879	18 129 344	17 887 153	19 635 649	21 384 145	23 132 641
ПАКЕТ АНАЛИЗА	9 443 000	9 569 000	9 118 132	8 722 141	15 622 879	18 129 344	17 887 153	19 635 649	21 384 145	23 132 641
ПРЕДСКАЗ (по месяцам)	9 443 000	9 569 000	9 118 132	8 722 141	15 622 879	18 129 344	17 251 460	18 876 728	20 501 997	22 131 058
ПРЕДСКАЗ (по месяцам - оптим)	9 443 000	9 569 000	9 118 132	8 722 141	15 622 879	18 129 344	18 116 515	19 741 783	21 367 052	22 996 113
ПРЕДСКАЗ (по месяцам - пессим)	9 443 000	9 569 000	9 118 132	8 722 141	15 622 879	18 129 344	16 386 405	18 011 674	19 636 942	21 266 003

1-rasm. 2015-2020 yillar davomida Mergantex korxonaning elektr energiyasi iste'moli (kVt * h)

Birinchisi o'sish va trend funksiyasidan foydalanadi. Ushbu funksiyalar kelajakdagi qiymatlarni ekstrapolyatsiya qilish uchun mo'ljallangan. O'sish funksiyasi eksponensial bog'liqliklarga asoslanganligi sababli, qiymat ishlatiladigan funktsiyadan ko'ra tezroq o'sadi, bu qiymatlarni chiziqli desigitatsiyadan eng kichik kvadratlar usuli bilan qaytaradi [3,4]. Turli xil algoritmlardan foydalangan holda formulalar teng ko'rinishga ega bo'lishiga qaramay. Shu munosabat bilan u turli xil prognoz variantlaridan foydalanishga imkon beradi [5]. Bu holda yanada real va aniq prognoz Trend funksiyasini beradi. Shuning uchun undan keyingi ishlarda foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi [6,7]. Ha, va umuman olganda, funktsiyaning o'sishi prognozni bajarganlar uchun istisno hisoblanadi, chunki eksponensial o'sish juda kam uchraydigan hodisa. Ammo bu ikki funktsiyadan tashqari yana bir funktsiya mavjud - prognoz qilish [8,9].

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ПОТРЕБДЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КВТ·Ч	9 443 000	9 569 000	9 118 132	8 722 141	15 622 879	18 129 344				
ТЕНДЕНЦИЯ	9 443 000	9 569 000	9 118 132	8 722 141	15 622 879	18 129 344	17 887 153	19 635 649	21 384 145	23 132 641
РОСТ	9 443 000	9 569 000	9 118 132	8 722 141	15 622 879	18 129 344	17 989 437	20 567 532	23 515 098	26 885 084
ПРЕДСКАЗ	9 443 000	9 569 000	9 118 132	8 722 141	15 622 879	18 129 344	17 887 153	19 635 649	21 384 145	23 132 641

2-rasm. O'sish, trend va prognoz funktsiyalari yordamida prognozlash

2-rasmdan ko'rinib turibdiki. Natijalar foydalanilganda funktsiyasi tendentsiya kabi bo'ladi. Kichik ma'lumotlar to'plami uchun, ehtimol, prognoz qilingan funktsiya yaxshiroq. Bir vaqtning o'zida katta hajmdagi ma'lumotlar to'plamiga ega bo'lgan ishingiz bo'lsa, funktsiya tendentsiyalari qatori tezroq ishlaydi. Yana bir foydali funktsiya - Linene. U eng kichik kvadratlar usuli bo'yicha chiziqli oldinga siljish parametrlarini qaytaradi [10,11].

M-qiylalik va B-segment, bu ikki raqamni to'g'ri chiziq uchun tenglama formulasiga qo'yish kerak

$$y = mx + b \quad (3.1)$$

Malumot uchun shuni ta'kidlashni istardimki, chiziqli funktsiya alohida funktsiyalarga ega. Bu qiylalik va segment funktsiyasi. Shunday qilib, Linene muhim hisoblash jarayonini tezlashtiradi [12,13].

Funktsiyalar, trend va prognozlardan foydalanish bilan bir xil natijaga erishganimizni ko'ramiz. Agar biz M va B qiymatlarini qanday o'zgartirishni bilsak, unda chiziqli funktsiya orqali bajarish qulay, agar bo'lmasa, toprol tendentsiya yoki prognoz funktsiyasidan foydalanadi [14,15].

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КВТ·Ч	9 443 000	9 569 000	9 118 132	8 722 141	15 622 879	18 129 344				
ТЕНДЕНЦИЯ	9 443 000	9 569 000	9 118 132	8 722 141	15 622 879	18 129 344	17 887 153	19 635 649	21 384 145	23 132 641
РОСТ	9 443 000	9 569 000	9 118 132	8 722 141	15 622 879	18 129 344	17 989 437	20 567 532	23 515 098	26 885 084
ПРЕДСКАЗ	9 443 000	9 569 000	9 118 132	8 722 141	15 622 879	18 129 344	17 887 153	19 635 649	21 384 145	23 132 641
ЛИНЕЙН	9 443 000	9 569 000	9 118 132	8 722 141	15 622 879	18 129 344	17 887 153	19 635 649	21 384 145	23 132 641

3-rasm. O'sish, trend va prognoz qilish va chiziqli funktsiyalardan foydalangan holda prognoz qilish

Agar kerak bo'lsa, tahlil / regressiya to'plamining ustki tuzilishi yordamida murakkab hisob-kitoblarni amalga oshirishingiz mumkin. Qulaylik uchun hisob-kitobni boshqa varaqda bajaramiz (4-rasm).

ЛИНЕЙН	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЭ	m - наклон	b - отрезок
2015	9 443 000	1 748 496	-3 515 823 610
2016	9 569 000	1 748 496	-3 515 823 610
2017	9 118 132		
2018	8 722 141		
2019	15 622 879		
2020	18 129 344		
2021	17 887 153		
2022	19 635 649		
2023	21 384 145		
2024	23 132 641		

ЛИНЕЙН	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЭ	Вывод итогов			
2015	9 443 000				
2016	9 569 000	<i>Регрессионная статистика</i>			
2017	9 118 132	Мно:	0,808405173		
2018	8 722 141	R-кв:	0,653518923		
2019	15 622 879	Норм	0,566898654		
2020	18 129 344	Станд	2662958,455		
2021	17 887 153	Набл	6		
2022	19 635 649				
2023	21 384 145	<i>Дисперсионный анализ</i>			
2024	23 132 641	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i> <i>значимость F</i>

4-рasm. Linein funksiyalari yordamida prognoz qilish

Biz ma'lumotlar-regressiya-kiritish oralig'i-yollangan energiya, bir X-yil tahlilini izlayapmiz. Biz regressiv tahlil haqida batafsil ma'lumot olamiz. Xuddi shunday, Lineine (1) funktsiyasi oxirgi yilga x o'zgaruvchining qiymatiga ko'paytiriladi va y ning kesishishini qo'shing. Natijada nimani qidirmoqdamiz? Funktsiyalar Bunday vazifa sharoitida tendentsiya, prognoz qilish va tahlil qilish paketi / regressiya bir xil natijani beradi. O'sish funktsiyasi qiymatning eng katta qiymatini ko'rsatadigan ko'rinadi. Ishlash uchun biz ushbu usullardan birini tanlashimiz mumkin va siz olingan ma'lumotlar orasidagi o'rtacha qiymatni olishingiz mumkin [16,17]. Agar siz ushbu masalaning matematik mohiyatini to'liq o'rganishni xohlamasangiz, biz tendentsiya yoki prognoz funktsiyasidan foydalanishni maslahat beramiz. Bu shunchaki inertial prognoz. Natija qanday bo'lishidan qat'i nazar, o'tgan elektr energiyasi iste'moli miqdoridan tashqari omilga ta'sir qiladi. Keling, sizga vazifani qanday murakkablashtirish va aniqroq natijaga erishishning kichik bir misolini ko'rsatamiz[18]. Buning uchun biz yillik emas, balki shu oylardan foydalanamiz. Vazifa: Bizga ma'lum ma'lumotlardan oylar bo'yicha foydalaning va mavsumiy notekislikni hisoblang, uni hisoblashda hisobga oling. Shuningdek, "MERGANTEX" korxonasi elektr energiyasini iste'mol qilish prognozining bir nechta stsenariylarini modellashtirish bilan.

Avvalo, mavsumiy notekislikni hisoblashimiz kerak. Buning uchun hujayralardagi diapazonlarni bizga ma'lum bo'lgan davrlarga ko'ra katlash va bizni miqdorga bo'lish va 12 oyga ko'paytirish kerak. Endi, Formula Predict yordamida biz avvalroq hisoblagan mavsumiylik nisbati bo'yicha prognoz natijasini ko'paytirishimiz kerak bo'lgan narsani qilamiz. Buning uchun biz funktsiya indeksidan foydalanishimiz kerak.

Endi bizda kelajak davrlar uchun prognozlar mavjud va prognozning o'ziga qo'shimcha ruxsat etilgan yuqori va pastki chegaralarni hisoblashdir, bu bizga optimistik va pessimistik prognozni baholash imkonini beradi. Biz prognoz qiymatlarining ruxsat etilgan og'ishlarini hisoblashimiz kerak. Buning uchun siz funktsiyani, ya'ni ishonch oralig'ini tan olishingiz mumkin. Endi tamoyil oddiy: pessimistik prognozni nima sanash kerak, keyin siz prognozning birinchi natijalaridan og'ish nisbatini hisoblashingiz kerak, agar optimistik bo'lsa, natijamizga ushbu

og'ishni og'shing (3.19-rasm).

ПРЕДСКАЗ (по месяцам)	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КВт·ч (в месяц)	ПРЕДСКАЗ	ПРЕДСКАЗ (оптимистический)	ПРЕДСКАЗ (пессимистический)		КОЭФФИЦИЕНТ СЕЗОННОСТИ	Отклонение
янв.15	763 000	763 000	763 000	763 000	ЯНВАРЬ	0,91	72 088
фев.15	714 000	714 000	714 000	714 000	ФЕВРАЛЬ	0,87	
мар.15	812 000	812 000	812 000	812 000	МАРТ	0,96	
апр.15	812 000	812 000	812 000	812 000	АПРЕЛЬ	1,00	
май.15	833 000	833 000	833 000	833 000	МАЙ	1,04	
июн.15	826 000	826 000	826 000	826 000	ИЮНЬ	1,02	
июл.15	777 000	777 000	777 000	777 000	ИЮЛЬ	1,06	
авг.15	847 000	847 000	847 000	847 000	АВГУСТ	1,09	
сен.15	763 000	763 000	763 000	763 000	СЕНТЯБРЬ	1,06	
окт.15	805 000	805 000	805 000	805 000	ОКТАБРЬ	1,05	
ноя.15	756 000	756 000	756 000	756 000	НОЯБРЬ	0,84	
дек.15	735 000	735 000	735 000	735 000	ДЕКАБРЬ	1,09	

5-rasm. Mavsumiy koeffitsient yordamida prognoz qilish

Shunday qilib, mavsumiy notekislikni hisobga olgan holda va uchta stsenariy bo'yicha 2028 yilgacha oylar uchun prognozlar ko'rib chiqildi. Raqamlarni katlama va yillik ma'lumotlarni olish va jadvalga qo'shish qoladi.

8 prognoz varianti (6-rasm).

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КВт·ч	9 443 000	9 569 000	9 118 132	8 722 141	15 622 879	18 129 344				
ТЕНДЕНЦИЯ	9 443 000	9 569 000	9 118 132	8 722 141	15 622 879	18 129 344	17 887 153	19 635 649	21 384 145	23 132 641
РОСТ	9 443 000	9 569 000	9 118 132	8 722 141	15 622 879	18 129 344	17 989 437	20 567 532	23 515 098	26 885 084
ПРЕДСКАЗ	9 443 000	9 569 000	9 118 132	8 722 141	15 622 879	18 129 344	17 887 153	19 635 649	21 384 145	23 132 641
ЛИНЕЙН	9 443 000	9 569 000	9 118 132	8 722 141	15 622 879	18 129 344	17 887 153	19 635 649	21 384 145	23 132 641
ПАКЕТ АНАЛИЗА	9 443 000	9 569 000	9 118 132	8 722 141	15 622 879	18 129 344	17 887 153	19 635 649	21 384 145	23 132 641
ПРЕДСКАЗ (по месяцам)	9 443 000	9 569 000	9 118 132	8 722 141	15 622 879	18 129 344	17 251 460	18 876 728	20 501 997	22 131 058
ПРЕДСКАЗ (по месяцам - оптим)	9 443 000	9 569 000	9 118 132	8 722 141	15 622 879	18 129 344	18 116 515	19 741 783	21 367 052	22 996 113
ПРЕДСКАЗ (по месяцам - пессим)	9 443 000	9 569 000	9 118 132	8 722 141	15 622 879	18 129 344	16 386 405	18 011 674	19 636 942	21 266 003

6-rasm. 8 ta funksiyadan foydalangan holda prognoz qilish

Endi siz bularning barchasini bitta jadvalda ko'rishingiz mumkin. Maksimal iste'mol natijasi o'sish funksiyasini ko'rsatadi, bundan keyin oylar uchun prognozning optimistik stsenariysi, so'ngra funktsiya tendentsiya, prognoz qilish, chiziqli, tahlil to'plami / regressiya, keyin oylar uchun prognoz qilish xususiyati va grafikdagi oxirgi satr. oylar uchun pissing prognoz

stsenariysi

(3.21-rasm).

7-rasm. 8 ta funksiya bo'yicha olingan prognozlar jadvali.

XULOSA:

1. Excel funksiyasi bilan oddiy prognoz qilish mumkin.
2. Agar biron-bir omillarni bog'lashingiz kerak bo'lsa, siz har doim ularni hisobga olish usullarini taklif qilishingiz mumkin, chunki biz, uchta stsenariyda mavsumiylikning oylik prognoz hisobotini oldik.
3. Qaysi prognoz stsenariysi to'g'ri deb hisoblanishi mumkin, muayyan vazifani hal qilishda aniq mutaxassis hal qiladi.

REFERENCES

1. N.N. Sadullaev., A.Kh. Shoboev., M.B. Bozorov., A.T. Panoev. Sistema monitoringa elektropotrebleniya predpriyatiya na osnoe koefitsienta effektivnosti sistemy elektrosnabzheniya. Europaische Fachhochschule. Volume: 08 / 2016. P.40-43. URL:<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27542999>e- ISSN: 2195-2183
2. N.N. Sadullaev., A.Kh. Shoboev., M.B. Bozorov., A.T. Panoev. Evaluation of the effectiveness of the system of electrical supply by the method of mnogokriterialnogo analysis. Europaische Fachhochschule. Volume: 08 / 2016. P.36-39. URL:<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27542998>e- ISSN: 2195-2183
3. Садуллаев Н. Н., Бозоров М. Б., Нематов Ш. Н. КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ СЕТИ ПО ОБОБЩЕННОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ //3·2018_. – 1992. – С. 57. URL:<https://assets.uzsci.uz/edition/file/5e43dd733cce7.pdf#page=57>
4. MB BOZOROV., II KHAFIZOV., JM ZOIROV., FR KAYIMOV., BS KHAMDAMOV., D.A. ORIPOV., SHARIPOV A.SH. Forecasting electricity consumption of industrial enterprises using excel program. JournalNX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal. Volume: 07 ISSUE 2 / 2021. P.346-350. URL:<https://media.neliti.com/media/publications/342773-forecasting-electricity-consumption-of-i-ab0342bf.pdf>e- ISSN: 2581-4230
5. Kh. I. Hafizov., M.B. Bozorov. Razrabotka metoda kompleksnogo issledovaniya energoeffektivnosti sistemy elektrosnabzheniya promyshlennyx predpriyat. Sbornik statey

- Mejdunarodnogo nauchno-issledovatelskogo konkursa. Petrazavodsk, Russia (2021). P. 10-19.
URL:<http://is.nkzu.kz/publishings/%7BC1D6204A-6585-4F17-B6AD E67180342C1C%7D.pdf#page=12>
6. M.B. Bozorov., I.I. Hafizov., A.T. Panoev., J.M. Zoirov., Sh.K. Ergashev., F.R. Kayimov., B.S. Khamdamov., D.A. Oripov., A.Sh. Sharipov. Razrabotka metoda otsenki effektivnosti sistemy elektrosnabzheniya promyshlennyx predpriyatiy. Sbornik nauchnykh statey po itogam mejdunarodnoy nauchnoy conference. Kazan (2021).P. 42-45.
URL:<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44776698>
 7. Bozorov M. B. ISSLEDOVANIYA ENERGOEFFEKITNOSTI SISTEMY ELEKTROSNABJENIYA OB'EKTOV ENERGO SYSTEM NA OSNOVE OBOBshchENNYX POKAZATELEY EFFEKITNOSTI //Rossiyskaya nauka v sovremennom mire. - 2018. - S. 69-71.
URL:<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36354438>
 8. Sadullayev NN, Bozorov MB, Nematov Sh N. Research of Efficiency of Functioning of System of Electro Supply of the Enterprise by Method Multi-Criteria Analysis //Journal of Electrical & Electronic Systems. - 2018. - T. 7. – no. 2. - S. 18-20.
URL:<https://www.hilarispublisher.com/open-access/research-of-efficiency-of-functioning-of-system-of-electro-supply-of-the-enterprise-by-method-multicriteria-analysis-2332-0796-1000257.pdf>
 9. Sadullaev N. N., Shoboev A. Kh., Bozorov M. B. ISSLEDOVANIE VLIYaNIYA REGULIROVANYa PARAMETROVELEKTROENERGII NA VYBOR OPTIMALNOY SCHEMY ELEKTROSNABJENIya //Sovremennye instrumentalnye sistemy, informatsionnye tehnologii i innovatsii. - 2014. - S. 28-32.
URL:<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22546679>
 10. Bozorov M. B. et al. USE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES FOR LOW-POWER ENTERPRISES IN UZBEKISTAN //British View. – 2022. – T. 7. – №. 3. URL: <https://britishview.co.uk/index.php/bv/article/view/120>
 11. Bakhshiloevich B. M. et al. Development of A Method for A Comprehensive Study of the Efficiency of the Power Supply System of Industrial Enterprises //Open Access Repository. – 2022. – T. 8. – №. 04. – C. 71-77.
URL: <https://oarepo.org/index.php/oa/article/view/553>
 12. Bakhshiloevich B. M., Rasulovich Q. F., Akmalovich O. D. Development of a combined method for forecasting electricity consumption of an industrial enterprise llc evrosnar //World Bulletin of Social Sciences. – 2022. – T. 8. – C. 57-64.
URL: <https://www.scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/715>
 13. Panoev, Abdullo, and Makhsum Bozorov. "Compensation of Reactive Power in Asynchronous Motors of Agricultural Enterprises." *Eurasian Journal of Engineering and Technology* 16 (2023): 8-14. URL: <https://www.geniusjournals.org/index.php/ejet/article/view/3568>
 14. Panoev, Abdullo, and Makhsum Bozorov. "ACHIEVING ENERGY SAVING BY COVERING THE REACTIVE POWER IN THE OPERATION OF ASYNCHRONOUS

- MOTORS USED IN AGRICULTURAL ENTERPRISES." (2023). URL: <https://scholarzest.com/index.php/ejare/article/view/3378>
15. Xafizov Islam, Bozorov Maxsum, & Ahmadov Elmurod. (2023). SANOAT KORXONALARI ELEKT ENERGIYADAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI VAHOLASH. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(9), 1918–1929. Retrieved from <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/936>
 16. Хафизов Ислам, Бозоров Махсум, & Жабборов Азизбек. (2023). ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ ПИТАНИЯ КАТОДНОЙ СТАНЦИИ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА ГАЗЛИ-КОГОН. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(9), 1907–1917. Retrieved from <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/935>
 17. Xafizov Islam, Bozorov Maxsum, & Zaripov Shaxzod. (2023). SANOAT KORXONALARI TRANSFARMATORLARINING SAMARADORLIGINI VAHOLASH. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(9), 1930–1942. Retrieved from <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/937>
 18. Panoyev A.T., Bozorov M.B., & Ahmadov E.K. (2023). MEASURES TO SAVE ELECTRICAL ENERGY IN STATIC AND DYNAMIC MODES OF ASYNCHRONOUS MOTORS USED IN AGRICULTURE. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7926025>